

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARIGA QO'YILADIGAN
ASOSIY TALABLARNING AHAMIYATI**

Do'smatova Rano Otamirzayevna

Toshkent shahar Yunusobod tumani

247-o'rta ta'lim maktabining Boshlangich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: *Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektual va ma'naviy salohiyati yuksak yangi avlod kadrlarini tayyorlash, ta'lim tashkilotlari bitiruvchilari zamonaviy kasb egalari bo'lishlari uchun ularda zarur ko'nikma va bilimlarni shakllantirishning zaruriy jihatlari ochib berilgan. Boshlang'ich sinf o'qituvchilariga qo'yiladigan talablar pedagogik, psixologik va sotsiologik xarakterga egaligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *boshlang'ich sinf o'qituvchisi, oliy ta'lim muassasasi, kompetensiya, o'quvchi bilimi.*

Mamlakatimizda amalga oshiralayotgan ta'lim islohotlari an'anaviy ta'lim turlaridan farqli o'laroq, yoshlarni barkamol shaxs sifatida shakllanib, rivojlanib borishini ta'minlashga xizmat qiluvchi boshlang'ich ta'lim tizimida o'quv

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

jarayonini tashkil etishning samarali shakl va usullarini ishlab chiqish, kichik maktab yoshidagi bolalarga ta’lim-tarbiya berishning pedagogik va psixologik asoslarini optimallashtirishga olib keluvchi ilmiy qarashlar, pedagogik nazariyalar va didaktik materiallar yaratish imkonini beradi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim konsepsiyasida mutaxassis vazifalari quyidagicha belgilangan: «Mutaxassis o‘z faoliyati, sohasidan qat’iy nazar, ijodiy jamolarda ishlay olish qobiliyatiga menejment va marketing sohalarida tayyorgarlikka ega bo‘lishi, yangi texnologiyalarni joriy etishning xo‘jalik, ijtimoiy va madaniy jihatlarini aniq tasavvur qila olishi kerak». Ushbu fikrlar o‘qituvchilarga ham bevosita taalluqlidir. Chunki jamiyatimizda sodir bo‘layotgan tub o‘zgarishlar, bozor munosabatlariga kirib borishimiz o‘qituvchidan nafaqat kasbiy bilimlarni, balki iqtisodiy, yuridik, texnikaviy bilimlardan ham xabardor bo‘lishni taqozo qilmoqda. Shuningdek, bu o‘rinda boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi xususida alohida to‘xtalmoq zarurdir.

Boshlang‘ich sinflarda ko‘zda tutilgan ta’lim samaradorligi boshlang‘ich ta’lim konsepsiyasida e’tirof etilgan g‘oyalar asosida yaratilgan darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, metodik tavsiyanomalar, o‘quv jarayonini tashkil etishning metod va mexanizmlari, o‘qitishning innovasion g‘oyalari va vositalariga bog‘liq, albatta. Lekin bu pedagogik jarayonda yuksak pedagogik malaka va kasbiy bilimga ega, dars mobaynida muammoli vaziyatlarni yarata oladigan va uni yechimi taklif eta oladigan boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining o‘rni alohida ahamiyatga ega ekanligini qayd qilish lozim bo‘ladi. Yuqori sinf o‘qituvchisi tabiiy va

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

ijtimoiygumanitar fanlarning fundamental asoslari va umumiy qonuniyatlari, ularni kishilik jamiyatidagi o‘rni va hamiyatini tizimli o‘rgatishga, bilim berishning differensial jihatlariga ko‘proq maqsadni yo‘naltirsa, boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi pedagogik-psixologik bilimlar majmuasi, ta‘lim samaradorligini oshirish metodlari, omil va vositalari bilan qurollangan, matematika, ona tili, tabiat, inson va jamiyat ta‘lim sohalarining ilmiy- nazariy asoslarini mukammal bilgan holda bolaning yosh (fiziologik va psixologik) xususiyatidan kelib chiqib fanning umumiy jihatlarini o‘rgatishga, ya‘ni integrativ ta‘lim berishga yo‘naltiradi. Bundan tashqari boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi bolani o‘yin faoliyatidagi elementlarni ta‘limiy faoliyatga yo‘naltirishni boshqara olish, mas‘uliyatni his qilish, ayrim muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qarorlar qabul qila olish, vaqtni rejalashtirish, o‘quvchilarni istak-xoxishlariga e‘tiborli bo‘lish, shuningdek ezgulikni qadrlab istiqbolli kelajakni ko‘zlash fazilatlarining shakllanishiga mas‘ul tarbiyachi hamdir. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining yana bir muhim sifatlaridan biri- ta‘limiy faoliyatni boshlang‘ich va umumta‘lim fanlarining uzviylik jihatleri hamda boshlang‘ich ta‘lim bosqichi fanlarining o‘zaro aloqadorlik tamoyillari asosida tashkil etishidir. Hozirgi vaqtda shahar va tuman maktablarining boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari faoliyatida ko‘plab muammolar, jumladan, boshlang‘ich ta‘limning xususiy fanlarini o‘qitishda noan‘anaviy ta‘lim metodlaridan foydalanish jarayonidagi kamchiliklar; o‘quvchilar bilimni baholashdagi noaniqliklar; o‘quvchilarning psixologik holatlarini his qila olmaslik

va natijada ularda o‘quv jarayoniga nisbatan motiv uyg‘ota olmaslik; o‘quv jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta‘minlay olmaslik; didaktik tamoyillarning mohiyatini to‘liq tushunib yetmaganligi sababli ularga rioya qilmaslik holatlari ko‘zga tashlanmoqda. Bu masalalarning ijobiy yechimini topmasdan turib, boshlang‘ich sinflarda ta‘lim sifati va samaradorligi to‘g‘risida gapirib bo‘lmaydi. Yuqoridagilarni amalga oshirish maqsadida biz Toshkent shahrining umumta‘lim maktablari boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy mahorati, o‘quv jarayonini tashkil etish va boshqarish jarayonidagi faoliyati yuzasidan anketa so‘rovlari o‘tkazdik. Anketa so‘rovlari tarkibiga quyidagi savollar kiritildi:

- Nima uchun boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi kasbini tanlagansiz?
- Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisiga qo‘yiladigan talablar nimalardan iborat?
- Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining individual psixologik xususiyatlari to‘g‘risida nimalarni bilasiz?
- O‘quvchilar fiziologik holatining bilim, ko‘nikma va malakalar o‘zlashtirishga bog‘liqligini sharhlab bering.
- Ta‘lim tamoyillarining mohiyati va ahamiyatini qanday izohlaysiz?
- Fanlararo aloqadorlikning mohiyatini izohlab bering.

Anketa natijalari tahlili shuni ko‘rsatdiki, so‘rovnoma o‘tkazilgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining aksariyat qismi asosiy pedagogik jarayon va tushunchalarning mohiyatini to‘liq sharhlab bera olmaydi. Bu holat shuni ko‘rsatadiki, maktablarda boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarim bilan ishlash, ularning

darslarini tahlil qilish, malaka va ko‘nikmalarini oshirish, innovasion pedagogik texnologiyalarni mukammal o‘zlashtirishiga oid ishlar qilinmagan. Boshlang‘ich sinflarda o‘qituvchilarni tanlash va tanlov asosida ishga olish ahbariyat diqqat e‘tiboridan chetda qolib ketgan. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining pedagogik faoliyatini muhokama qiluvchi pedagogik kengashlar yo‘q, mavjudlari bu faoliyatga rasmiyatchilik nuqtai nazaridan yondashishgan. Tahlillarimiz shuni ko‘rsatdiki, juda ko‘pchilik umumta‘lim maktablarining boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining muayyan fanlar bo‘yicha bilim darajasining yetarli emasligi, ta‘lim-tarbiyaga oid hujjatlarning bilmasligi, o‘zining kasbiy bilimi va mahoratini oshirishga qaratilgan maqsadli va rejali faoliyat yo‘lga qo‘yilmaganligini e‘tirof etish lozim. Xuddi shuningdek, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kichik maktab yoshdagi o‘quvchilarning psixologik va fiziologik xususiyatlari, shuningdek ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va uni boshqarish hamda baholash o‘rtasidagi mutanosibliklar hamda ta‘lim-tarbiyaning metodik jihatlari to‘g‘risidagi ko‘nikma va malakalar yetarli emasligi, pedagogik voqyelik va pedagogik jarayon o‘rtasidagi turg‘un bog‘liqlik e‘tiborga olinmayotganligi ham ayon bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent. 1998
2. Bespal‘ko "Slagaemoe pedagogichskoy texnologii" 1990.M.
3. Farberman B. L. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar.T.1999.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

4. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.